

Editoriale

Voces femeninas en el pensamiento español de la Edad de Plata (1868-1936)

Intersecciones de la filosofía, la literatura y las artes

Nuria Sánchez Madrid 0000-0003-4273-5948

Elena Trapanese 0000-0002-6676-4172

WOMEN VOICES IN THE 'SILVER AGE' SPANISH THOUGHT (1868-1936): INTERSECTIONS OF PHILOSOPHY, LITERATURE AND ARTS

This special issue examines women's voices in Spanish thought during the Silver Age (1868–1936), highlighting their decisive contributions to philosophy, literature, and the arts, and seeks to stimulate further research into neglected female voices of the Silver Age. It aims to challenge dominant hermeneutic frameworks that have marginalized female authorship within the cultural and intellectual canon of the period. Through an interdisciplinary approach, the volume reconsiders both canonical figures – such as María de Maeztu and María Zambrano – and lesser-known thinkers, writers, and artists. The essays explore women's roles in educational reform, symbolic and imaginative practices, and political and cultural dissent. Particular attention is paid to the intersections between conceptual analysis and artistic experimentation, proposing new pathways for rethinking contemporary Spanish intellectual history.

La filosofía me era irrenunciable, pero más irrenunciables me eran la vida, el mundo. Yo no podía apartarme de lo que sucedía en el mundo, ni considerarme aparte, no podía estar sola, desligada, ni podía restringirme a una sola actividad.

M. Zambrano

Que si muy importante es para la mujer conseguir una amplia libertad de trabajo, no menos importante es para ella conseguir un justo reconocimiento de su personalidad jurídica, pues sin esto la independencia económica, único ideal en el fondo del feminismo español [...] no puede existir.

M. Nelken

El presente monográfico parte de la voluntad de intervenir en los marcos de recepción e interpretación de las autorías, obras y corrientes que se han integrado en la llamada «Edad de Plata» española, con la intención de reivindicar el papel desempeñado por las mujeres en la conformación de posicionamientos teóricos, despliegue de redes culturales y establecimiento de lenguajes artísticos, atendiendo a la aportación oriunda de diferentes territorios nacionales de España.

Si bien las fechas exactas de comienzo de la «Edad de Plata» de la cultura española han sido objeto de múltiples debates¹, existe un amplio consenso en reconocer las últimas décadas del siglo XIX y las primeras tres del XX como una época durante la cual las artes, el pensamiento y la literatura peninsulares alcanzaron una fuerza extraordinaria y un gran prestigio, comparables tal vez solo a los del *Siglo de Oro*. Este período, cuyos orígenes podemos hacer remontar a la Revolución liberal de 1868² y que termina bruscamente con el estallido de la Guerra Civil en 1936, conforma uno de los momentos más destacados para la emancipación cultural y civil de las mujeres en España, del que emergieron personalidades relevantes en diferentes campos de la cultura.

En los últimos años, grupos de investigación como La Otra Edad de Plata (LOEP) dirigido por Dolores Romero López en la Universidad Complutense de Madrid y publicaciones como el *Diccionario de pensadoras españolas contemporáneas. Siglo XIX y XX*, coordinado por Marta Nogueroles y Juana Sánchez-Gey (Sindéresis, 2020), *Sueños, tiempos y destiempos. El exilio romano de María Zambrano* de Elena Trapanese (UAM, 2018), *Modernas y Vanguardistas. Las mujeres-faro de la Edad de Plata* de Mercedes Gómez Blesa (Huso Editores, 2019), *La música callada. El pensamiento social en la Edad de Plata española (1868-1926)* de Nuria Sánchez Madrid (CBA, 2023), *El círculo sáfico de Madrid* de Paula Villanueva (Levanta Fuego, 2024), *Lo que yo iba escribiendo (Las mujeres de la Generación del 98)* de Carmen Estirado (Carpe Noctem, 2023), o *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* de Delia Manzanero (Tecnos, 2023), algunas de ellas reseñadas en el monográfico que presentamos, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar el canon filosófico del pensamiento español contemporáneo, con el fin de resituar en él la aportación de voces femeninas que han sido silenciadas por los marcos hermenéuticos dominantes.

¹ El término fue acuñado por primera vez en 1963 en el capítulo «Naturalismo» de la *Introducción a la Historia de España*, coordinada por A. Ubieto, J. Reglá, C. Seco y J. M. Jover, para definir una época de esplendor de la cultura española comprendida entre 1875 y 1936. Es sabido que el concepto fue retomado por José-Carlos Mainer, quien -no sin revisar sus primeras afirmaciones- acotó de forma considerable el período cronológico, fijándolo entre 1902 y 1939. Algunos historiadores han establecido su inicio en 1900; otros han preferido la fecha simbólica de 1898, asociada al llamado “Desastre”, a la pérdida de las últimas colonias de ultramar y a la “generación” del 98. Sin embargo, las coordinadoras de este monográfico seguimos una acotación más amplia, considerando que el esplendor de la cultura española del primer tercio del siglo XX hunde sus raíces ya en la labor de la generación del 68 y en el cambio político de la Revolución y del Sexenio liberal.

² Cfr. J. Caro Baroja, *Semblanzas ideales*, Madrid 1972, p. 197; N. Sánchez Madrid, *La música callada. El pensamiento social en la Edad de Plata española [1868-1936]*, Madrid 2023, p. 26.

En línea con esta perspectiva, los ensayos publicados en este número especial proponen miradas innovadoras hacia autoras reconocidas del canon filosófico español de ese período, como María de Maeztu y María Zambrano, así como sobre otras voces menos conocidas, entre ellas Margarita Nelken, Carme Serrallonga i Calafell y Hildegart Rodríguez Carballeira. Asimismo, se ha procurado articular los planteamientos y preocupaciones procedentes del campo del análisis filosófico-conceptual con los que ofrecían escritoras y artistas – como es el caso de Carlota O’Neill, Luisa Carnés, Lucía Sánchez Saornil o Remedios Varo – . Este planteamiento metodológico ha fomentado una revisión en clave interdisciplinar de las metodologías conservadoras y acumulativas habitualmente adoptadas para explorar los espacios filosóficos, literarios y artísticos de este periodo, que confiamos pueda alcanzar cierto impacto entre quienes trabajan en el ámbito de este periodo de la historia cultural española.

Hemos articulado los trabajos que componen el número especial en tres secciones, que expresan la variedad temática de los mismos, orientados respectivamente hacia el cambio social que una educación multidimensional tendría en la existencia de las mujeres y su reconocimiento a nivel civil y cultural, hacia el peso de lo simbólico e imaginario para la configuración de la subjetividad femenina y hacia el impacto que la innovación en la filosofía, la literatura y la práctica artística puede alcanzar en el horizonte de la emancipación política. La combinación de ensayos en lengua castellana e italiana muestra, por otro lado, el intenso diálogo surgido desde hace décadas entre ambos espacios de interpretación, un hecho que el presente monográfico pretende expresar.

La sección I, titulada *La potencia transformadora de la educación: miradas feministas*, se centra en una voz pedagógica tan autorizada como la de María de Maeztu, junto a la de autoras menos conocidas como Carme Serrallonga i Calafell e Hildegart Rodríguez Carballeira, todas ellas atentas a las causas de la ignorancia de las mujeres y del lastre que arrastraba su incorporación a la vida cultural, civil y política a comienzos del siglo XX.

El artículo de Elena Jiménez Huertas (Universidad Nacional de Educación a Distancia) – *María de Maeztu, una filósofa de la Escuela de Madrid* – abre este apartado, por cuanto sitúa la figura y obra de María de Maeztu (1881-1948) en el espacio filosófico de la llamada por Julián Marías *Escuela de Madrid*. En esta línea, la autora enfatiza la formación filosófica de esta insigne pedagoga, quien estuvo en contacto con el pensamiento de Ortega y Gasset, Unamuno, con la pedagogía social de Pestalozzi, además que con el pensamiento de Natorp. De la misma manera, la autora analiza las principales aportaciones de Maeztu a la pedagogía filosófica, tanto a través de sus obras como de las empresas pedagógicas que puso en marcha, entre ellas, la fundación de la Residencia de Señoritas.

Complementa este artículo el procedente de Zhiqiao Yang (Universidad de Alcalá) – *María de Maeztu Whitney. Valor innovador de su Pensamiento Pedagógico* – , en el que se destacan las dimensiones más rupturistas del proceso educativo, entendido como acción integral en Maeztu, profundizando en la influencia de la llamada *Escuela Nueva*. La autora explora las consecuencias que una formación

con orientación hacia el desempeño profesional tendría para el avance de la mujer española y su incorporación social y civil como ciudadana de pleno derecho.

Abre vías menos conocidas de la atención de las mujeres intelectuales de la Edad de Plata al contexto educativo, el trabajo de Albert Fernández Parpal y Paolo Scotton (Universidad de Barcelona) – *Carme Serrallonga i Calafell y el legado de la Edad de Plata en la renovación pedagógica catalana* –, en el que se analiza la figura de esta pedagoga y traductora catalana, paralela a la de María de Maeztu en muchos aspectos, cuya renovación metodológica y fundación de instituciones educativas en Catalunya han ocupado un lugar marginal hasta el momento. Los autores pasan revista a las principales coordenadas de reflexión y de acción de Serrallonga i Calafell (1909-1997), ilustrando una voz a la que la historia cultural no ha hecho justicia y que, sin embargo, intentó crear espacios de emancipación ejerciendo su papel docente en el convulso período posterior a la Guerra Civil. Cierra esta sección el artículo de Marta Nogueroles Jové (Universidad Autónoma de Madrid) – *Hildegart Rodríguez Carballeira: revolucionaria, socialista, feminista y sexóloga* –, que reconstruye la unión de militancia socialista, feminista y de investigación sexológica de Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933), una intelectual con frecuencia recuperada más a la luz de su truculenta biografía y temprana muerte violenta a manos de su propia madre que valorada por sus aportaciones teóricas y prácticas. Nogueroles aproxima al público lector a una voz de la Edad de Plata española consciente de que la transformación de las costumbres sexo-afectivas de las mujeres españolas se encontraban íntimamente ligadas a la consecución de la deseada emancipación económica, social y civil.

La sección II, titulada *El imaginario femenino y su universo simbólico. Alma, sueños y exilio*, se adentra en el valor que el orden de lo simbólico y lo imaginario poseen en la conformación de la subjetividad femenina, con especial atención a los ejes de la recuperación del discurso poético como práctica filosófica en María Zambrano y a lenguajes artísticos como el surrealismo de Remedios Varo.

El ensayo de Lucia María Grazia Parente (Università degli Studi dell'Aquila) – *Il miracolo dell'identità in equilibrio. Lo spazio dell'esilio in María Zambrano* – disecciona el diálogo que Zambrano (1904-1991) mantuvo con la situación del exilio a lo largo de su dilatada trayectoria, dedicando especial relevancia a su etapa americana, vivida entre los inmensos horizontes mexicanos y la dimensión insular de Cuba y Puerto Rico. La autora pone de relieve la importancia de esta experiencia como matriz de una subjetividad inspirada en los principios de convivencia y justicia, que para la pensadora española desempeñan una función civilizadora imprescindible.

La aportación de Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de la Ciencia), – *El renacimiento del alma según el Discurso del Anciano del Libro del Esplendor y Claros del Bosque de María Zambrano* – ofrece un original estudio comparativo del *logos poético* de Zambrano con una pieza destacada de la tradición cabalista sefardí, que pone en valor la afinidad de esta pensadora con piezas olvidadas y desatendidas de la

tradición cultural hispana, a las que Zambrano siempre prestó especial atención en su propio programa de historia cultural.

En esta misma línea se mueve el artículo de Inmaculada Martín Lobato (Universidad de Alcalá de Henares) – *El platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano y su lectura crítica en el poema “Aspiraciones de vida eterna” de Teresa de Jesús* –, en el que la reflexión mística de Teresa de Jesús entra en diálogo con el proyecto filosófico de Zambrano, estableciendo afinidades en la producción conceptual de dos mujeres sobresalientes de la cultura hispana del siglo XVI y del siglo XX. Se trata de una pieza del complejo mosaico de la exploración de Zambrano del misticismo castellano, teniendo en cuenta que esta pensadora dedicó mayor atención al quietismo del jesuita aragonés Miguel de Molinos y a la obra de San Juan de la Cruz.

Finalmente, el ensayo de Elena Trapanese (Universidad Autónoma de Madrid) – *Sogni e tessiture. L’universo simbolico di Remedios Varo* – nos acerca a la figura de la pintora surrealista Remedios Varo (1908-1963), en cuya obra puede reconocerse una sugerente propuesta simbólica frente a contextos adversos como la guerra, la violencia y el exilio. A través de un interesante diálogo entre el lenguaje de Varo y la mística rusa, los postulados del surrealismo, las teorías psicoanalíticas de Freud y Jung, así como las reflexiones de Zambrano, Trapanese detiene su mirada en la experiencia onírica como vía de acceso a la subjetividad y reinterpreta, en clave emancipadora, la tradicional actividad del tejer.

Un trabajo centrado en la palabra en Zambrano abre la tercera y última sección del monográfico, titulada *Mujeres y disidencia política: emancipación, vanguardia y literatura plebeya*. Alicia Reina Navarro (Universidad Complutense de Madrid) – en *Escribir para salvar: María Zambrano y la palabra como acto soteriológico. Hermenéutica de la co-redención poética* – pone el foco sobre la búsqueda zambraniana de un discurso en condiciones de renovar la comprensión del sujeto y su circunstancia a nivel individual y colectivo. El análisis se realiza desde un sólido y detallado conocimiento de las influencias a las que Zambrano estuvo sometida en la configuración de una práctica filosófica provista de una innegable vocación de resistencia civil y política.

Esta temática aparece con mayor centralidad en el trabajo de Francesca Maria Villani (Università degli Studi di Bari) – *La voce dissonante: filosofia e politica dell’ascolto en La tomba di Antigone di María Zambrano* –, en el que la reflexión de Zambrano sobre la figura de Antígona se presenta como hilo conductor de una subjetividad política que hibrida las preocupaciones de la filosofía, la teoría feminista y la música como arte emancipatoria. El ejemplo trágico de Antígona se reivindica así, desde la lectura de Zambrano, como referente de quienes hacen de la escucha del otro un elemento determinante para regenerar la coexistencia social y política.

Una aproximación mayor a las facetas de la disidencia civil y política ejemplificada por Zambrano puede encontrarse en el artículo de Alessandro Ranalli (Università degli Studi di Torino) – *María Zambrano e la questione antropologica. Delirio e destino, gli anni ‘20 e ‘30: un viaggio tra persona*

e personaggio – , en el que se ofrece una interpretación del tratamiento de la historia en la obra de Zambrano y su correspondiente lectura de la pluralidad de los tiempos en la vida humana y la persona como valor normativo en todo ámbito práctico.

Las dos últimas contribuciones de la sección se ocupan de explorar varias figuras de la vanguardia poética y artística y de los circuitos de literatura proletaria en la Edad de Plata, espacios que han recibido una menor atención, debido a la centralidad de los intereses y mensajes burgueses de ese periodo. Valerio Marassio (Università degli Studi di Trieste) plantea, en *Lucía Sanchez Saornil: una voz subversiva en la Edad de Plata española*, el compromiso de esta poeta ultraísta y teórica y militante anarquista para superar las limitaciones del arte burgués, elogiado por José Ortega y Gasset como *arte nuevo*, de la mano de una práctica vanguardista que tenga en cuenta las causas de la dominación y la opresión de la población obrera y especialmente la que sufren silenciosamente las mujeres españolas. Esta propuesta de lectura incide en el abandono de Sánchez Saornil (1895-1970) de moldes de creación considerados conservadores, con el fin de inventar nuevas maneras para visibilizar las deficiencias e injusticias de la sociedad española del momento.

El escrito de Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid) – *La explotación laboral femenina en la literatura y ensayo proletarios de la Edad de Plata española* – incide en la aportación que dramaturgas y novelistas de militancia obrerista como Carlota O'Neill (1905-2000) y Luisa Carnés (1905-1964) realizaron a la crítica del sentido común patriarcal y clasista dominante en la sociedad española de los años 30, estableciendo un diálogo entre ellas y el informe sociológico que Margarita Nelken (1894-1968) dedicó a las causas de la postración económica, moral y política de la mujer española y especialmente de la trabajadora en la gran ciudad. Ambos escritos confirman la amplitud de horizontes de la obra literaria en ese periodo y la emergencia en el mismo de un teatro proletario y una novela social encargados de modificar los puntos de vista acerca de la injusticia social, la humillación y explotación laboral de las mujeres.

Junto a los trece artículos que conforman el presente monográfico, las editoras han seleccionado tres reseñas de publicaciones recientes del estado del arte sobre el pensamiento español de la Edad de Plata. En la primera, Lucía Pérez García (Universidad Rey Juan Carlos) nos presenta el libro *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* de Delia Manzanero, merecedor del Premio Ernestina de Champourcín (2023). La segunda reseña, de Eduardo Guerrero Riesco (Universidad Complutense de Madrid), destaca las aportaciones de *La música callada: el pensamiento social en la Edad de Plata española (1868-1936)*, de Nuria Sánchez Madrid, a la recuperación de voces a menudo olvidadas de esta época, con una sensibilidad particular hacia lo social. En la última reseña, Ernesto Gallardo León (Universidad Nacional Autónoma de México), reflexiona sobre el género epistolar en relación con el libro *A través de tantos laberintos. Cartas 1959-1989*, edición crítica (por Elena Trapanese) de

la correspondencia de dos figuras clave del exilio republicano de 1939, María Zambrano y Enrique de Rivas.

Las editoras agradecemos encarecidamente a Cristina Basili, miembro del consejo editor de *Lo Sguardo*, por haber creído en este proyecto desde el comienzo. Asimismo, deseamos mencionar expresamente nuestro agradecimiento por la asistencia técnica y coordinación de toda la comunicación a todo el equipo de la revista y, en particular, a su director Simone Guidi.

Voci femminili nel pensiero spagnolo della Edad de Plata (1868-1936)

Intersezioni tra filosofia, letteratura e arti

Il presente volume monografico nasce dall'intento di intervenire nei quadri di ricezione e di interpretazione degli autori, delle opere e delle correnti che hanno contribuito allo sviluppo della cosiddetta *Edad de Plata* spagnola, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo svolto dalle donne nella definizione dei paradigmi teorici, nella costruzione di reti culturali e nell'elaborazione di linguaggi artistici, prendendo in considerazione contributi provenienti da diversi contesti regionali della Spagna.

Sebbene le date esatte di inizio della *Edad de Plata* della cultura spagnola siano state oggetto di molteplici dibattiti³, esiste un ampio consenso nel riconoscere gli ultimi decenni del XIX secolo e i primi tre del XX come un periodo durante il quale le arti, il pensiero e la letteratura iberici raggiunsero una forza straordinaria e un gran prestigio, forse paragonabile solo a quello del *Siglo de Oro*. Questo periodo, che inizia con la Rivoluzione liberale del 1868⁴ e termina bruscamente con lo scoppio della Guerra Civile nel 1936, costituisce uno dei momenti più significativi per l'emancipazione culturale e civile delle

³ Il termine è apparso per la prima volta nel 1963 nel capitolo «Naturalismo» dell'*Introducción a la Historia de España* di A. Ubieto, J. Reglá, C. Seco e J. M. Jover, per definire un periodo di splendore della cultura spagnola compreso tra il 1875 e il 1936. È noto che il concetto fu in seguito ripreso da José-Carlos Mainer, il quale, non senza rivedere le sue prime affermazioni, ne limitò notevolmente il periodo cronologico, fissandolo tra il 1902 e il 1939. Alcuni storici hanno fissato il suo inizio nel 1900; altri hanno preferito come data simbolica il 1898, associata al cosiddetto *Desastre*, alla perdita delle ultime colonie d'oltremare e alla "generazione del '98". Tuttavia, come curatrici di questo monografico proponiamo un'interpretazione più ampia di tale concetto storiografico, considerando che lo splendore della cultura spagnola del primo terzo del XX secolo affonda le sue radici già nell'opera della generazione del '68 e nel cambiamento politico della Rivoluzione e del *Sexenio* liberale.

⁴ Cfr. J. Caro Baroja, *Semblanzas ideales*, Madrid 1972, p. 197; N. Sánchez Madrid, *La música callada. El pensamiento social en la Edad de Plata española [1868-1936]*, Madrid 2023, p. 26.

donne in Spagna, da cui sono emerse personalità di rilievo in diversi campi della cultura.

Negli ultimi anni, gruppi di ricerca come *La Otra Edad de Plata* (LOEP) diretto da Dolores Romero López presso l'Università Complutense di Madrid e pubblicazioni come il *Diccionario de pensadoras españolas contemporáneas. Siglo XIX y XX* coordinato da Marta Nogueroles y Juana Sánchez-Gey (Sindéresis, 2020), *Sueños, tiempos y destiempos. El exilio romano de María Zambrano* di Elena Trapanese (UAM, 2018), *Modernas y Vanguardistas. Las mujeres-faro de la Edad de Plata* di Mercedes Gómez Blesa (Huso Editores, 2019), *La música callada. El pensamiento social en la Edad de Plata española (1868-1926)* di Nuria Sánchez Madrid (CBA, 2023), *El círculo sáfico de Madrid* di Paula Villanueva (Levanta Fuego, 2024), *Lo que yo iba escribiendo (Las mujeres de la Generación del 98)* di Carmen Estirado (Carpe Noctem, 2023), o *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* di Delia Manzanero (Tecnos, 2023), alcune delle quali recensite nel monografico che presentiamo, hanno messo in luce la necessità di rivedere il canone filosofico del pensiero spagnolo contemporaneo, includendovi il contributo di numerose voci femminili fino ad ora messe a tacere dai modelli interpretativi dominanti.

In linea con tale prospettiva, i saggi pubblicati in questo numero speciale propongono nuovi punti di vista su affermate autrici del canone filosofico spagnolo di quel periodo, come María de Maeztu e María Zambrano, così come su altre voci meno conosciute, come quelle di Margarita Nelken, Carme Serrallonga i Calafell e Hildegart Rodríguez Carballeira. Inoltre, si è cercato di articolare le questioni provenienti dall'analisi filosofico-concettuale con quelle offerte da scrittrici e artiste - come nel caso di Carlota O'Neill, Luisa Carnés, Lucía Sánchez Saornil o Remedios Varo. Questo presupposto metodologico ha favorito una revisione interdisciplinare delle metodologie conservatrici e cumulative abitualmente adottate per esplorare gli spazi filosofici, letterari e artistici di questo periodo, revisione che auspichiamo possa servire da impulso per coloro che si dedicano allo studio di questa epoca della storia culturale spagnola.

Abbiamo articolato i lavori che compongono questo monografico in tre sezioni, che esprimono la varietà tematica degli stessi: la prima è orientata al cambiamento sociale che un'educazione multidimensionale può avere nell'esistenza delle donne e nel loro riconoscimento a livello civile e culturale; la seconda riguarda il peso dell'universo simbolico e dell'immaginario nella configurazione della soggettività femminile; infine, la terza sezione considera l'impatto che le innovazioni nella filosofia, letteratura e pratica artistica possono avere sull'orizzonte dell'emancipazione politica. La combinazione di saggi in lingua spagnola e italiana evidenzia, d'altra parte, l'esistenza ormai decennale di un intenso dialogo tra i due spazi di interpretazione, aspetto che il presente monografico intende esprimere.

La sezione I, intitolata *Il potere trasformatore dell'istruzione: prospettive femministe*, si concentra su un'autorevole voce pedagogica come quella di

María de Maeztu, insieme a quella di figure meno conosciute come Carme Serrallonga i Calafell e Hildegart Rodríguez Carballeira, autrici attente alle cause dell'ignoranza delle donne e al fardello che gravava sulla loro integrazione nella vita culturale, civile e politica all'inizio del XX secolo.

L'articolo di Elena Jiménez Huertas (Universidad Nacional de Educación a Distancia) – *María de Maeztu, una filósofa de la Escuela de Madrid* – apre questa sezione, collocando la figura e l'opera di María de Maeztu (1881-1948) nello spazio filosofico della cosiddetta *Escuela de Madrid*, denominazione introdotta da Julián Marías. In questa prospettiva, l'autrice sottolinea l'importanza della formazione filosofica di questa illustre pedagoga, in contatto con il pensiero di Ortega y Gasset, Unamuno, con la pedagogia sociale di Pestalozzi, nonché con il pensiero di Natorp. Allo stesso modo, l'autrice analizza i principali contributi di Maeztu alla pedagogia filosofica, sia attraverso le sue opere, sia mediante le iniziative educative da lei promosse, tra le quali spicca la fondazione della *Residencia de Señoritas*.

Questo articolo è completato da quello di Zhiqiao Yang (Universidad de Alcalá de Henares) – *María de Maeztu Whitney. El valor innovador de su pensamiento pedagógico* – , in cui vengono evidenziate le dimensioni più innovative del processo educativo, inteso da Maeztu come azione integrale, e si approfondisce l'influenza della cosiddetta *Scuola Nuova*. L'autrice esplora infine le risorse che una formazione professionale potrebbe offrire per l'affermazione della donna e la sua integrazione sociale e civile come cittadina a pieno titolo.

Aprire vie meno conosciute all'interno degli studi sul contesto educativo del tempo il lavoro di Albert Fernández Parpal e Paolo Scotton (Universidad de Barcelona) – *Carme Serrallonga i Calafell y el legado de la Edad de Plata en la renovación pedagógica catalana* – , in cui si analizza la figura di questa pedagoga catalana, parallela a quella di María de Maeztu sotto molti aspetti. Gli autori passano in rassegna i principali punti di riflessione e di azione di Serrallonga i Calafell (1909-1997), illustrando una voce a cui la storia culturale non ha reso giustizia e che, tuttavia, ha cercato di creare spazi di emancipazione esercitando il suo ruolo di insegnante nel turbolento periodo successivo alla Guerra Civile.

Chiude questa sezione l'articolo di Marta Nogueroles Jové (Università Autonoma di Madrid) – *Hildegart Rodríguez Carballeira: revolucionaria, socialista, feminista e sessuologa* – , che ricostruisce l'unione tra militanza socialista, femminista e ricerca sessuologica di Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933), un'intellettuale spesso ricordata più alla luce della sua cruenta biografia e della sua morte violenta per mano della propria madre che apprezzata per i suoi contributi teorici e pratici. Nogueroles avvicina il pubblico a una voce della *Edad de Plata* che fu consapevole che la trasformazione dei costumi sessuali e affettivi delle donne spagnole era intimamente legata al raggiungimento della desiderata emancipazione economica, sociale e civile.

La sezione II, intitolata *L'immaginario femminile e il suo universo simbolico. Anima, sogni ed esilio*, approfondisce il valore che l'ordine simbolico e l'immaginario rivestono nella formazione della soggettività femminile, con

particolare attenzione al recupero del discorso poetico come pratica filosofica in María Zambrano e a linguaggi artistici come quello surrealista di Remedios Varo.

Il saggio di Lucia María Grazia Parente (Università degli Studi dell'Aquila) – *Il miracolo dell'identità in equilibrio. Lo spazio dell'esilio in María Zambrano* – analizza le riflessioni che la filosofa (1904-1991) dedicò all'esperienza dell'esilio nel corso della sua lunga carriera, dedicando particolare rilevanza al suo periodo americano, vissuto tra gli immensi orizzonti messicani e la dimensione insulare di Cuba e Puerto Rico. L'autrice evidenzia l'importanza di questa esperienza come matrice di una soggettività ispirata a principi di convivenza e giustizia, che per la pensatrice spagnola svolgono una funzione civilizzatrice indispensabile.

Il contributo di Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (Istituto di Ricerca Letteraria dell'Accademia Polacca delle Scienze), – *El renacimiento del alma según el Discurso del Anciano del Libro del Esplendor y Claros del Bosque de María Zambrano* – offre un originale studio comparativo tra il *logos poetico* di Zambrano e un'opera di spicco della tradizione cabalistica sefardita, che mette in risalto l'affinità di questa pensatrice con opere dimenticate e trascurate della tradizione culturale ispanica, alle quali Zambrano ha sempre prestato particolare attenzione nel proprio programma di storia culturale.

Sulla stessa linea si muove l'articolo di Inmaculada Martín Lobato (Università di Alcalá de Henares) – *El platonismo religioso en la teoría de la mística de María Zambrano y su lectura crítica en el poema "Aspiraciones de vida eterna" de Teresa de Jesús* – , in cui la riflessione mistica di Santa Teresa entra in dialogo con il progetto filosofico di Zambrano, stabilendo affinità nella produzione concettuale di due donne eccezionali della cultura spagnola del XVI e del XX secolo. Si tratta di un tassello poco studiato dell'ampio mosaico delle riflessioni di Zambrano sul misticismo castigliano, in generale più incentrate allo studio del quietismo del gesuita aragonese Miguel de Molinos e dell'opera di San Giovanni della Croce.

Infine, il saggio di Elena Trapanese (Università Autonoma di Madrid) – *Sogni e tessiture. L'universo simbolico di Remedios Varo* – ci avvicina alla figura della pittrice surrealista Remedios Varo (1908-1963), nella cui opera è possibile riconoscere una stimolante proposta simbolica rispetto a contesti avversi come la guerra, la violenza e l'esilio. Attraverso un interessante dialogo tra il linguaggio di Varo e la mistica russa, i dettami del surrealismo, le teorie psicoanalitiche di Freud e Jung, oltre alle riflessioni di Zambrano. Trapanese si sofferma sull'esperienza onirica come via d'accesso alla soggettività e reinterpreta in chiave emancipatoria la tradizionale attività della tessitura.

Un lavoro incentrato su Zambrano apre la terza e ultima sezione del monografico, intitolata *Donne e dissidenza politica: emancipazione, avanguardia e letteratura popolare*. Alicia Reina Navarro (Università Complutense di Madrid) – *Escribir para salvar: María Zambrano y la palabra como acto soteriológico. Hermenéutica de la co-redención poética* – pone l'accento sulla ricerca zambranianiana di un discorso in grado di rinnovare la comprensione del soggetto e della sua

situazione a livello individuale e collettivo. L'analisi si basa su una solida e dettagliata conoscenza delle influenze recepite da Zambrano e della loro rilevanza nella conformazione di una pratica filosofica dotata di un'innegabile vocazione alla resistenza civile e politica.

Questo tema appare con maggiore centralità nel lavoro di Francesca Maria Villani (Università degli Studi di Bari) – *La voce dissonante: filosofia e politica dell'ascolto ne La tomba di Antigone di María Zambrano* –, in cui la riflessione di Zambrano sulla figura di Antigone si presenta come filo conduttore di una soggettività politica che intreccia le riflessioni della filosofia, della teoria femminista e della musica come arte emancipatoria. L'esempio tragico di Antigone viene così rivendicato, dalla lettura di Zambrano, come riferimento per coloro che fanno dell'ascolto dell'altro un elemento determinante per rigenerare la coesistenza sociale e politica.

Un approccio più approfondito agli aspetti della dissidenza civile e politica di Zambrano si trova nell'articolo di Alessandro Ranalli (Università degli Studi di Torino) – *María Zambrano e la questione antropologica. Delirio e destino, gli anni '20 e '30: un viaggio tra persona e personaggio*. Viene qui offerta un'interpretazione della visione della storia nell'opera di Zambrano, nonché della sua proposta filosofica sulla molteplicità dei tempi nella vita umana e sulla persona intesa come valore normativo e di guida in ogni ambito pratico.

Gli ultimi due contributi della sezione si occupano di esplorare diverse figure dell'avanguardia poetica e artistica e dei circoli della letteratura popolare nella *Edad de Plata*, spazi spesso trascurati a causa del predominio degli interessi e discorsi borghesi di quel periodo. Valerio Marassio (Università degli Studi di Trieste) presenta, in *Lucía Sánchez Saornil: una voz subversiva en la Edad de Plata española*, gli sforzi di questa poetessa ultraista, teorica e militante anarchica, per superare i limiti dell'arte borghese che José Ortega y Gasset aveva elogiato come *arte nuevo*. Sánchez Saornil (1895-1970) propone una pratica d'avanguardia che tenga conto delle cause della dominazione e dell'oppressione della popolazione operaia e in particolare di quella che le donne spagnole subiscono in silenzio.

Il saggio di Nuria Sánchez Madrid (Università Complutense di Madrid) – *La explotación laboral femenina en la literatura y ensayo proletarios de la Edad de Plata española* – sottolinea il contributo di drammaturghe e romanziere di militanza operaia come Carlota O'Neill (1905-2000) e Luisa Carnés (1905-1964) alla critica al senso comune patriarcale e classista dominante nella società spagnola degli anni '30, stabilendo un dialogo tra di esse e l'*informe* sociologico di Margarita Nelken (1894-1968) sulle cause della prostrazione economica, morale e politica delle donne spagnole e in particolare delle lavoratrici delle grandi città. Entrambi gli scritti confermano l'ampiezza degli orizzonti dell'opera letteraria di quel periodo e testimoniano la nascita di un teatro proletario e di un romanzo sociale capaci di introdurre nuove prospettive sull'ingiustizia sociale, l'umiliazione e lo sfruttamento lavorativo delle donne.

Oltre ai tredici articoli che compongono il presente monografico, le curatrici hanno selezionato tre recensioni di recenti pubblicazioni sullo stato

dell'arte del pensiero spagnolo della *Edad de Plata*. Nella prima, Lucía Pérez García (Università Rey Juan Carlos) presenta il libro *Concepción Arenal. Claves de emancipación de la mujer que se halla encarcelada* di Delia Manzanero, vincitore del Premio Ernestina de Champourcín (2023). La seconda recensione, di Eduardo Guerrero Riesco (Università Complutense di Madrid), sottolinea il contributo di *La música callada: el pensamiento social en la Edad de Plata española (1868-1936)*, di Nuria Sánchez Madrid, al recupero di voci spesso dimenticate di quest'epoca, con particolare attenzione verso questioni sociali. Nell'ultima recensione, Ernesto Gallardo León (Universidad Nacional Autónoma de México) riflette sul genere epistolare in relazione al libro *A través de tantos laberintos. Cartas 1959-1989*, edizione critica (a cura di Elena Trapanese) della corrispondenza di due figure chiave dell'esilio repubblicano del 1939, María Zambrano ed Enrique de Rivas.

Le editrici ringraziano sentitamente Cristina Basili, membro del comitato editoriale della rivista *Lo Sguardo*, per aver creduto in questo progetto fin dall'inizio. Desideriamo inoltre esprimere il nostro ringraziamento per l'assistenza tecnica e il coordinamento di tutta la comunicazione con il team della rivista e in particolare con il suo direttore, Simone Guidi.

Nuria Sánchez Madrid
Universidad Complutense de Madrid
✉ nuriasm@ucm.es

Elena Trapanese
Universidad Autónoma de Madrid
✉ elena.trapanese@uam.es